

SHIFRATOR VA DESHIFRATOR YORDAMIDA KOMBINATSION SXEMALARNI LOYIHALASHTIRISH

katta o'qituvchi X.N.Yusupov, talaba M.O.Abdirasulova

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filiali

[DOI:doi.org/10.5281/zenodo.11178732](https://doi.org/10.5281/zenodo.11178732)

Shifратор deb kirish yullarining faqat bittasiga berilgan signalni chikish yulida parallel ikkili kodga uzgartiruvchi birnecha kirish vachikish yullariga ega bulgan kombinatsion sxemaga aytiladi.

Shifratirlarning ishlatilishi raqamli qurilmalarda (o'zatisht liniyalarda) signallar sonini kamayishiga olib keladi. Shifратор o'nli sonlarni ikkili sonlarga o'zgartirishda ishlatiladi. Masalan, 4x2 shifratirning 4ta kirish yo'lining biri ko'zg'atilsa, uning chiqish yo'lida ko'zg'atilgan kirish yo'li nomeriga mos ikkili kod shakllanadi. Masalan, x_3 kirish yo'luga signal berilganda chiqish yo'lida 11 kodi paydo bo'ladi.

Shifратор o'nli sonlarni ikkili sonlarga o'zgartirishda ham ishlatiladi. Shifratirlarning ishlatilishi raqamli qurilmalarda (o'zatisht liniyalarda) signallar sonini kamayishiga olib keladi.

1-rasm. Shifratirning sxemasi (a), shartli belgilanishi (b).

Shifratirni haqiqiylik jadvali.

Kirish yo'li				Chiqish yo'li	
X_3	X_2	X_1	X_0	Y_1	Y_0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1

2-rasm. 4x2 shifratror ishini ifodalovchi vaqt diagrammalarini olish sxemasi.

Deshifratror deb kirish yo'llariga berilgan kodni chiqish yo'llarining birida signalga o'zgartiruvchi bir necha kirish va chiqish yo'llariga ega bo'lgan kombinatsion sxemaga aytiladi. Deshifratrorning faqat bitta chiqish yo'li faol xisoblanadi va bu chiqish yo'lining nomeri kirish yo'li kodi orqali bir ma'noda aniqlanadi.

Deshifratrorning faqat bitta chiqish yo'li faol xisoblanadi va bu chiqish yo'lining nomeri kirish yo'li kodi orqali bir ma'noda aniqlanadi. Deshifratror shartli belgilashda DC (inglizcha-decoder so'zidan olingan) harflari qo'yiladi (5.2rasm). Deshifratror kirish yo'llari 1248 ikkili salmoq bilan belgilanadi. Odatda 4 chiqish yo'lli (kirish yo'li kodining 2ta xonasi), 8 chiqish yo'lli (kirish yo'li kodining 3ta xonasi), 16 chiqish yo'lli (kirish yo'li kodining 4ta xonasi), to'liq bo'lmagan ikkili-unli deshifratrorlar ishlab chiqariladi. Ular mos holda 2-4, 4-8, 416, 4-10 deb belgilanadi.

Odatda kirish yo'llari to'rttadan ko'p bo'lgan deshifratrorlar ishlab chiqarilmaydi. Chiqish yo'llari sonini ko'paytirishga xonalilikni oshirish yo'li bilan erishiladi.

Deshifratrorlar asosida kodlarni o'zgartiruvchi turli sxemalar - multipleksorlar, demultipleksorlar, ixtiyoriy mantiqiy funktsiya larni shakllantirgichlari, turli indikatsiya sxemalar qurilishi mumkin.

3-rasm. To'rtta chiqish yo'lli deshifratrorning sxemasi va shartli belgilanishi.

$$Y_0 = \bar{X}_0 \bar{X}_1; Y_1 = X_0 \bar{X}_1; Y_2 = \bar{X}_0 X_1; Y_3 = X_0 X_1.$$

Deshifratning haqiqiylik jadvali.

Kirish signallari		Chiqish signallari			
X_1	X_0	Y_0	Y_1	Y_2	Y_3
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

4-rasm. 3x8 deshifrat ishini ifodalovchi vaqt diagrammalarini olish sxemasi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. X. Yu. Abasxanova, U.B.Amirsaidov. Mikroprotessorlar –T.: “Fan va texnologiya”, 2016, 272 bet.
2. Isayev F.F Elektronikada kompyuterli modellash : texnika oliy o’quv yurtlari uchun darslik: -Toshkent.:TDTU, 2020, 264 bet.
3. Xoliqov A.A “Raqamli sxematexnika” kasb-hunar kollejlari uchun o’quv qo’llanma 2007 216 bet.
4. Угрюмов Е. П. У27 Цифровая схемотехника: Учеб. пособие для вузов. -2-е изд. Перераб. И доп.-СПб: БХВ-Петербург, 2007.-800 с: ил.